

APÊNDICE C – Primeira Solução

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ

PORTARIA DO COMANDO-GERAL Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 20XX.

Regula a contagem de pontos pela CPO por documento.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º e 12 da Lei Estadual 22.206, de 29 de novembro de 2024, considerando os preceitos contidos no art. 37, inciso VIII, da Lei Estadual nº 5.944, de 21 de maio de 1969,

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar a contagem de pontos positivos na ficha de promoção, em virtude da elaboração de documento escrito de natureza técnico-científica, considerada de real proveito à Corporação pelo Comandante-Geral, devendo a Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) considerar os seguintes requisitos:

I - a utilidade e a aplicabilidade à Corporação;

II - o grau de originalidade, de esforço pessoal e de criatividade, revelando a opinião ou posição pessoal do autor ou autores;

III - o valor didático;

IV - a apresentação geral, sobretudo no que se refere à redação, ao método e à clareza;

V - ser subscrito por um ou mais autores.

§ 1º Desde que o documento não tenha sido considerado apenas meritório e efetuados os registros para efeito da emissão de conceito ao oficial (vide art. 40 da Lei de Promoção de Oficiais - LPO), a CPO atribuirá de 0,5 (meio) ponto até 1 (um) ponto por documento, que seja julgada de alta relevância para a Corporação, observado o previsto no art. 37, inciso VIII, da LPO, no que concerne ao cômputo de pontos pelo conjunto de documentos.

§ 2º No caso de mais de um autor, os pontos atribuídos serão divididos em proporções iguais, com aproximação até centésimos.

§ 3º Se necessário, poderá ser determinada a exposição oral por parte do autor, para sustentação do conteúdo do trabalho realizado.

§ 4º Quando o documento escrito original, de natureza técnico-científica for produzida em coautoria entre Oficial e Praça, os pedidos de contagem de pontos positivos devem inicialmente tramitar pela análise e deliberação da CPO, a fim de se verificar se o documento é de real proveito à Corporação, para posterior análise e deliberação da Comissão de Promoção de Praças

Art. 2º A CPO poderá, avaliada a pertinência, em caráter preliminar à sua manifestação e em virtude da tecnicidade do conteúdo e da eventual repercussão institucional, enviar o documento para análise do Estado-Maior, que designará Oficial ou Comissão para avaliar o documento escrito de natureza técnico-científica, devendo a CPO, para tanto, elaborar questionamentos a serem respondidos, sempre que tal procedimento for considerado necessário.

Art. 3º Não serão computados pontos positivos por documento escrito original de natureza técnico-científica produzida em decorrência do exercício da função do autor ou em decorrência da realização de cursos, tais como planos, ordens, diretrizes, normas, monografias, etc., bem como aqueles considerados de pouca relevância.

Art. 4º O documento escrito original de natureza técnico-científica, cujo conteúdo constitua-se em plágio total ou parcial de trabalho de autor ou autores diversos, ou, segundo entendimento da CPO, seja contrário aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ou ofensivo aos valores, deveres e ética militar, ensejará a instauração de processo administrativo disciplinar.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Comandante-Geral do CBMPR.